

CBG

CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA NA GASTRONOMIA E
CIÊNCIA DE ALIMENTOS

Inovação e Tecnologia na Gastronomia

Realização:

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Organização:

Anais... : Congresso Brasileiro de Inovação e Tecnologia na
Gastronomia e Ciência de Alimentos - 1 ed. - Ceará: Fortaleza, 2020
E-book

Organizadores: Paulo Henrique Machado de Sousa,
Amanda Rodrigues Leal, Juliana Nascimento da Costa,
Rafael Queiroz Gurgel do Amaral, Cláudia Mesquita Pinto Soares

ISBN: 978-65-88856-00-0

1. Ciência e Alimento. 2. Cultura Alimentar. 3. Educação e
Formatação

CDD 600

ISBN: 978-65-88856-00-0

9 786588 856000

Avaliação Microbiológica e Sensorial de Salame Tipo Italiano com adição de culturas *starters*

Adriana Oliveira¹, Magda Inô¹, Rafael Almeida¹, Ítalo Lima², Luiz Fernando Almeida³,

¹Discente do curso Engenharia de Alimentos – IFBA, Campus Barreiras, ²Prof^o Dr^o do curso Engenharia de Alimentos – IFBA Campus Barreiras, ³Prof^o Me do curso Engenharia de Alimentos – IFBA Campus Barreiras.

E-mail: adrianamendes_oliveira@hotmail.com

Palavras-chave: Fermentação, Produto cárneo, Qualidade.

1. INTRODUÇÃO

A fermentação é uma das mais antigas técnicas utilizadas para conservação dos alimentos. Esta tecnologia com suas múltiplas variações originou os diferentes tipos de salames, produtos nobres da indústria cárnea. Salame é um embutido cru, curado, fermentado e dessecado que pode ou não ser submetido à defumação. Dentre os salames fabricado no Brasil destaca-se o salame tipo Italiano (1).

Visando a uniformidade, redução do tempo de fermentação e uma alta conservação dos produtos fermentados, no ano de 1957 houve a introdução comercial de culturas puras de microrganismos, chamadas culturas *starter*. Cultura *starters* são culturas puras de microrganismos que assegura a qualidade de produtos fermentados, além de produzirem propriedades que visam a inocuidade do produto final, tais como não produzirem toxinas, não serem patogênicos, serem competitivos frente a microrganismos indesejáveis e possuírem atividade enzimática condizente com o produto final (1,2).

Várias indústrias adicionam culturas *starter* selecionadas, isso diminui o tempo de produção e possibilita obter produtos mais seguros ao consumidor, com características e qualidade constantes (5). Com isso, A aplicação de culturas *starters* torna-se essencial para o controle de microrganismos deteriorantes e patogênicos. As culturas também auxiliam na formação das propriedades organolépticas do produto, tais como cor, textura, além assegurar a qualidade do embutido (2).

Objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica e sensorial de salames tipo Italiano fabricado com e sem adição de culturas *starters*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As análises foram realizadas nos laboratórios de Microbiologia de Alimentos e de Tecnologia de Carnes do IFBA Campus Barreiras. O processamento do produto foi feito de acordo com metodologia disposta na literatura, com algumas adaptações (5). A carne e o toucinho suíno foram adquiridos no comércio local.

Como cultura *starter* foi utilizado a mistura de *Pediococcus pentosaceus* e *Staphylococcus xylosum* (Lyocarni RHM-33) adquirido na forma liofilizada, sendo doada pela empresa SACCO. Os ingredientes utilizados na formulação dos embutidos fermentados foram doados pela empresa IBRAC (Empresa Brasileira de Aditivos e Condimentos Ltda.®).

As peças cárneas foram limpas, o que constituiu na separação de pedaços cárneos sem tamanho determinado, com consequente remoção do excesso de gorduras, nervos, aponeuroses e hematomas presentes. Em seguida, foram moídas em moedor de carne semi-industrial (marca: BERMAR; modelo: moinho boca 20), em disco de 8 mm de diâmetro.

Após a moagem, a massa obtida foi dividida em 2 (duas) porções iguais, originando as formulações: Tratamento 1 (sem adição de cultura *starter*) e Tratamento 2 (com adição de cultura *starter*).

As formulações foram então adicionadas dos ingredientes, seguindo uma ordem estabelecida, sendo primeiro o ascorbato 0,25% (polifosfato), depois uma mistura contendo sais de cura 0,3% (nitrito de sódio e nitrito de sódio), condimento salame 0,3%, glicose 0,5% e sacarose 0,5%. Em seguida a cultura *starter* (quantidade indicada pelo fabricante) foi adicionada apenas no tratamento 2. A massa foi embutida em tripa natural, calibre 45 mm e cortadas formando bisnagas de aproximadamente 20 cm de comprimento.

Os salames foram armazenados em câmara climática tipo BOD modelo EL202 (EletroLab, São Paulo, Brasil) e mantidos a temperatura média de 25°C nos dois primeiros dias, com umidade relativa controlada e a 15°C nos 26 dias restantes de maturação, até atingirem 0,9 de Aw (atividade de água), e com a umidade relativa do ambiente em torno de 73%. Após o final do processo de maturação/secagem, os salames foram embalados a vácuo, numa

embaladora Selovac, modelo 200B e armazenados em câmara de resfriamento a 10 °C.

▪ Análises microbiológicas

Para a realização das análises microbiológicas, 25 g das amostras trituradas foram acondicionados em sacos plásticos, adicionou-se 225 mL de água peptonada (0,1%), em seguida a solução foi homogeneizada em Stomacher (Metroterm, Brasil; 490 golpes/min), por 3 minutos. Diluições decimais sucessivas foram preparadas em tubos contendo 9 mL de água peptonada (0,1%). As análises foram realizadas assim que terminou o processamento do salame (tempo 0) e foram repetidas após 21 dias de fermentação.

A quantificação de microrganismos aeróbios mesófilos foi realizada empregando-se o meio Plate Count Agar (PCA), com incubação a 37 °C/24 horas. A quantificação dos microrganismos aeróbios psicotróficos foi realizado plaqueando-se 0,1 mL das diluições adequadas em PCA e incubação a 7 °C/10 dias. A contagem total de fungos filamentos e leveduras foi realizada (DRBC) em incubação, a 25 °C, por sete dias. Para a quantificação de bactérias lácticas foi utilizado o meio Ágar de Man Rogosa & Sharpe (MRS) com incubação a 32±1 °C/48h.

▪ Análise Sensorial

Foi aplicado um teste de aceitação global com 50 julgadores não-treinados, com escala hedônica estruturada de sete pontos, variando de desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo para os atributos de impressão global, cor, aroma, sabor e textura.

As análises sensoriais foram realizadas após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do IFBA, sob o protocolo CAAE 06754919.7.0000.5031, conforme Resolução número 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), sendo que os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

▪ Análise Estatística

Todas as determinações foram realizadas em duplicata e os resultados obtidos foram expressos em média, analisadas no programa Microsoft Office Excel 2010®. Quando necessário foram feitas análises de variância no programa Microsoft Office Excel 2010® e o teste de Tukey com significância ao nível de 5% (p>0,05), utilizando o software *sivvar* versão 5.6

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

▪ Análises Microbiológicas

Os resultados médios das análises microbiológicas de bactérias mesófilas, psicotróficas, lácticas e fungos dos tratamentos (T1 e T2) estão dispostos nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Observou-se que com 21 dias de fermentação houve um aumento significativo de bactérias mesófilas nos dois tratamentos em relação ao tempo zero. Altas quantidades de mesófilos em alimentos podem indicar que os mesmos foram preparados com matéria-prima contaminada, que o processo foi insatisfatório do ponto de vista sanitário ou que os alimentos foram estocados em condições

Tabela 1. Análises Microbiológicas de Bactérias Mesófilas, Psicotróficas, Lácticas e Fungos; Tratamento 1.

Análises Microbiológicas	Tempo de Fermentação (dias)	
	0	21
Mesófilos (UFC/g)	7x10 ⁵	1,1x10 ⁷
Psicotróficos (UFC/g)	1,5x10 ⁵	0
Bactérias lácticas (UFC/g)	1,7x10 ⁴	7,7x10 ⁴
Fungos (UFC/g)	-----	1,1x10 ⁵

Tabela 2. Análises Microbiológicas de Bactérias Mesófilas, Psicotróficas, Lácticas e Fungos; Tratamento 2.

Análises Microbiológicas	Tempo de Fermentação (dias)	
	0	21
Mesófilos (UFC/g)	1x10 ⁷	2,4x10 ⁷
Psicotróficos (UFC/g)	3,2x10 ⁵	0
Bactérias lácticas (UFC/g)	6,9x10 ⁶	2,9x10 ⁶
Fungos (UFC/g)	-----	6,5x10 ⁴

Para as análises de bactérias psicotróficas foi detectado a presença da mesma apenas no tempo 0, ou seja, antes da fermentação, provavelmente tal microrganismo estava presente na matéria-prima, nesse caso na carne por ser um produto refrigerado. Apesar da legislação não estabelecer um padrão máximo para bactérias psicotróficas em carnes refrigeradas (matéria-prima para produção de salame) a International Commission on Microbiological Specifications for Foods (7) permite-se uma contagem máxima de 1,0x10⁷ UFC/g de microrganismos aeróbios totais para os alimentos em geral, logo se observa que de acordo com os valores obtidos a presença de bactérias psicotróficas no tempo 0 nos dois tratamentos estão abaixo do permitido pela ICMSF.

Após 21 dias de fermentação não se constatou a presença de bactérias psicotróficas em nenhum dos tratamentos como mostra as Tabelas 1 e 2. Muitas espécies de bactérias lácticas utilizadas na produção de alimentos fermentados, têm apresentado antagonismo a outras bactérias, incluindo as do mesmo gênero e/ou patógenos. Além disso, o ácido láctico produzido da fermentação contém outros compostos que ocasionam o fenômeno da antibiose, como as bacteriocinas (10).

No tratamento 1 houve um aumento de bactérias lácticas do durante a fermentação como mostra a Tabela 1. As bactérias ácido lácticas são os microrganismos que dominam a flora microbiana de embutidos fermentados, devido às condições anaeróbicas do meio, presença de cloreto de sódio, nitrato e nitrito. Já o tratamento 2 teve uma redução na quantidade de bactérias lácticas do tempo 0 para o tempo de fermentação (21 dias) isso pode ter ocorrido devido a ação bacteriocinas do ácido láctico produzido pela cultura já que as bacteriocinas exibem propriedades antimicrobianas contra espécies intimamente relacionadas com o organismo produtor (10).

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 1 e 2) após 21 dias de fermentação, T1 apresentou uma maior quantidade de colônias de fungos que T2. Os bolores têm um papel importante no desenvolvimento do aroma e do sabor desses produtos. Durante o processo de fabricação de salame, a proliferação de fungos e leveduras na superfície é uma consequência comum e até esperada, sendo os fungos de gêneros *Penicillium* e *Aspergillus* os mais presentes (2).

A presença de bolores na superfície de salames pode conduzir a efeitos desejáveis e indesejáveis. Os efeitos procurados são: o sabor típico mediado por oxidação do lactato, proteólise, degradação de aminoácidos, lipólise, proteção contra colonizações espontâneas de mofo não desejáveis e bactérias, o retardamento da rancificação e estabilização da cor por atividade de catalases, consumo de oxigênio e proteção contra luz, reduzir o risco de desenvolvimento de uma extremidade seca, perda de água uniforme devido à evaporação de água mais lenta e facilidade na retirada da tripa (10).

▪ *Análise Sensorial*

A avaliação da qualidade do salame, baseada na satisfação e preferência do consumidor deriva do consumo de salame e depende de um conjunto de respostas psicológicas e sensoriais únicas de cada indivíduo (5). Os resultados estão expressos na Tabela 3.

Tabela 3. Valores médios das notas para impressão global, Cor, Aroma, Sabor e Textura.

Parâmetros Sensoriais	Tratamentos	
	T1	T2
Cor	7,52 ^a ± 1,34	7,78 ^a ± 1,36
Sabor	7,46 ^a ± 1,62	7,68 ^a ± 1,39
Textura	6,88 ^a ± 1,67	7,14 ^a ± 1,63
Impressão Global	7,54 ^a ± 1,23	7,6 ^a ± 1,43

O Salame com adição de cultura *starter* (T2) apresentou maiores notas quando comparado ao tratamento 2, amostra controle (sem adição de cultura) em todos os quesitos (cor, sabor, textura e impressão Global) apesar das médias não diferirem significativamente de um tratamento para o outro.

Alguns estudos propõem que a análise sensorial tem desempenhado um importante papel no controle de qualidade de produtos alimentícios, geralmente com foco na compreensão das ligações entre as características físico químicas dos produtos e as respostas sensoriais.

As propriedades sensoriais como cor e textura são importantes para a aceitação dos produtos alimentícios pelo consumidor e por isso, muitos estudos estão sendo conduzidos para otimizar e melhorar essas características nos alimentos (10).

4. CONCLUSÃO

A presença da cultura *starter* nos salames não foi determinante para que houvesse diferença significativa entre os tratamentos, embora as maiores notas foram atribuídas ao tratamento 2, com adição de cultura *starter*. Dessa forma, é viável desenvolver um salame tipo italiano adicionado de culturas *starters* com as mesmas características em relação tratamento controle atendendo a legislação Brasileira quanto aos parâmetros microbiológicos.

REFERÊNCIAS

- CAMPAGNOL, P. C. B. **Cultura Starter Produzida em meio de Cultura de Plasma Suíno e Antioxidante Natural na Elaboração do Salame.** 2007. 74f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2007.
- TERRA, A. B. M.; FRIES, L. L. M.; TERRA, N. N. **Particularidades na fabricação de salame.** 1. ed. São Paulo: Varela, 2004. 152p.
- LIMA, I. L. **Elaboração e caracterização de salame de cordeiro santa inês.** 2009. 76f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Itapetinga, 2009.
- LÜCKE, F. K. Utilization of microbes to process and preserve meat. **Meat Science**, 56, 105-115, 2000.
- CASARIL, K. B. P. B.; BENTO, C. B. P.; HENNING, K.; PEREIRA, M.; DIAS, V. A. Qualidade Microbiológica de Salames e Queijos Coloniais Produzidos e Comercializados na Região Sudoeste do Paraná. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBAS)**, 7, 2, 75-85, 2017.
- ITTER, R.; SANTOS, D.; AGOSTINI, F. S. Microbiologia contaminante e patogênica de linguiça (salame) colonial, analisada em quatro períodos distintos. **Higiene Alimentar**, 17, 113, 60-66, 2003.
- ICMSF. International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microorganisms in Foods 2: **Sampling for microbiological analysis - Principles and specific applications.** Ed. Blackwell Scientific Publications, 1986.
- ROSA, C. M. **Purificação e Mecanismo de Ação de uma Bacteriocina produzida por Lactobacillus sake 2a Isolado de Linguiça Frescal.** 2001. 114f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.
- RANTSIOU, K.; COCOLIN, L. New developments in the study of the microbiota of naturally fermented sausages as determined by molecular methods: A review. **International Journal of Food Microbiology**, 108, 2, 255-267, 2006.
- BRUSTOLIN, J. C. **Uso de Natamicina no Controle do Desenvolvimento de fungos em salame tipo italiano.** 2009. 53f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2000.